

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20391669>

FUNKSIYA GRAFIKLARINI CHIZADIGAN PLATFORMALAR. GEOGEBRA VA DESMOS PLATFORMALARI ULARNING O‘XSHASHLIKLARI, FARQLARI VA AFZAL TOMONLARI

Ibrohimjonova Mohinabonu Jamoliddin qizi

Namangan Davlat Pedagogika instituti

Matematika-informatika yo‘nalishi

3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy ta’limda funksiya grafiklarini chizish va matematik jarayonlarni vizuallashtirishda keng qo‘llaniladigan ikki yirik platforma — GeoGebra va Desmos batafsil tahlil qilingan. Tadqiqot davomida har ikkala dasturning interaktiv imkoniyatlari, ularning o‘xshash jihatlari, interfeys va funkcionallikdagi asosiy farqlari hamda dars jarayonidagi afzalliklari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *GeoGebra, Desmos, funksiya grafigi, vizuallashtirish, raqamli ta’lim, interaktiv platformalar, matematika o‘qitish.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен всесторонний анализ двух крупнейших платформ — GeoGebra и Desmos, широко используемых в современном образовании для построения графиков функций и визуализации математических процессов. В ходе исследования рассматриваются интерактивные возможности обеих программ, их сходства, ключевые различия в интерфейсе и функционале, а также преимущества применения в учебном процессе.

Ключевые слова: *GeoGebra, Desmos, график функции, визуализация, цифровое образование, интерактивные платформы, обучение математике.*

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of GeoGebra and Desmos, two major platforms widely used for plotting function graphs and visualizing mathematical processes in modern education. The study examines the interactive capabilities of both programs, their similarities, key differences in interface and functionality, as well as their advantages in the classroom setting.

Keywords: *GeoGebra, Desmos, function graphing, visualization, digital education, interactive platforms, mathematics teaching.*

Kirish

Funksiya grafiklarini chizish ko‘plab misol va masalalarni yechishda hamda ularni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Matematik jarayonlarni vizuallashtirish, funksiya grafiklarini chizish hamda funksiya grafigidagi parametr o‘zgaranda uning o‘zgarishini inson ko‘zi bilan bevosita kuzatish va tasavvur qilishi uchun bugungi kunda juda ko‘plab raqamli platformalar mavjud. Bu platformalar orasida eng keng ko‘lamda qo‘llaniladiganlari Desmos va GeoGebradir.

GeoGebra platformasi haqida umumiy ma’lumot

GeoGebra – maktab va universitet darajasidagi geometriya, algebra, jadvallar, grafiklar va hisoblashlarni bir joyga jamlagan bepul, dinamik matematik dasturiy ta’minotdir. Ushbu platforma murakkab matematik tushunchalar va 3D modellarni interaktiv vizuallashtirish hamda dinamik chizmalar yaratishda kuchli universal matematik laboratoriya hisoblanadi.

Desmos platformasi haqida umumiy ma’lumot

Desmos — funksiyalar grafiklarini chizish, matematik modellarni vizuallashtirish va interaktiv hisoblashlarni amalga oshirish imkonini beruvchi zamonaviy raqamli ta’lim platformasidir. Ushbu dastur sodda interfeysi, tezkor ishlashi hamda real vaqt

rejimida grafiklarni dinamik o'zgartirish imkoniyati bilan matematika ta'limida keng qo'llaniladi.

GeoGebra va Desmos platformalarning o'xshashliklari

GeoGebra va Desmos platformalarining asosiy o'xshashliklari shundaki, ular matematik funksiyalarning grafiklarini interaktiv tarzda qurish, matematik jarayonlarni vizuallashtirish va foydalanuvchilar parametrlarni o'zgartirish orqali natijaning qanday o'zgarishini amaliy ravishda ko'rish imkonini beruvchi raqamli ta'lim platformalar hisoblanadi. Har ikkala platforma ham bepul foydalanish, matematik formulalar, grafiklarni vizual tarzda namoyish etish, koordinata tekisligida funksiyalarni real vaqt rejimida tasvirlash, parametrlar qiymati o'zgarganda grafik holatining mos ravishda o'zgarishini kuzatish hamda algebraik ifodalar bilan grafiklar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, ushbu dasturlar veb-platformalardan kompyuter, planshet va mobil qurilmalar orqali foydalanish mumkin. Ikkala platforma ham matematika ta'limida vizual va interaktiv yondashuvni kuchaytirib, foydalanuvchilarning analitik fikrlashi, mantiqiy xulosa chiqarishi hamda murakkab matematik tushunchalarni osonroq o'zlashtirishiga ko'mak beradi.

Ushbu platformalarning funksiyalari va interfeysidagi farqlar

GeoGebra va Desmos platformalari o'z funksional imkoniyatlari va foydalanish uslubi jihatidan bir-biridan farq qiladi. GeoGebra interfeysi bir nechta oynalardan iborat bo'lib, bu murakkab matematik obyektlar bilan ishlash imkonini beradi. Desmosda esa asosiy e'tibor grafik oynasiga qaratilgan bo'lib, foydalanuvchi formulalarni kiritish orqali natijani darhol vizual tarzda ko'ra oladi.

GeoGebra algebra, geometriya, statistika va 3D modellashtirishni o'z ichiga olgan keng qamrovli platforma hisoblanadi, Desmos esa asosan funksiyalar grafiklarini tezkor chizish va vizual jonlantirishga yo'naltirilgan. Desmosda geometrik shakllar bilan ishlash imkoniyati cheklangan, GeoGebrada esa bunday shakllar bilan ishlash

imkoniyati juda keng. GeoGebra 3D grafiklar va murakkab matematik modellar bilan ishlashni qo‘llab-quvvatlaydi, Desmos esa asosan 2D grafiklarni chizishga mo‘ljallangan. Desmos sodda, tez va o‘quv jarayoniga mos interfeysga ega, GeoGebrada esa ilmiy va murakkab matematik tadqiqotlar uchun ko‘proq imkoniyatlar mavjud. GeoGebra ham oflayn, ham onlayn rejimda ishlashi mumkin. Desmos esa asosan internetga asoslangan onlayn platforma hisoblanadi.

Funksiya grafiklarini chizishda platformalarning afzal tomonlari

GeoGebra va Desmos platformalarining afzal tomonlarini amaliy jihatdan tahlil qilish uchun parametrli funksiyalardan foydalanish qulay hisoblanadi. Bunday funksiyalar parametr qiymati o‘zgarganda grafik holatining qanday o‘zgarishini kuzatish imkonini beradi. Quyidagi funksiya yordamida har ikkala platformaning interaktiv va vizual imkoniyatlari tahlil qilinadi:

$$y = a(x - 2)^2 + 1$$

Parametrli funksiyalar grafiklarini qurishda Desmos tezkor va sodda vizualizatsiya imkonini beradi. U foydalanuvchiga funksiyalarni darhol grafik ko‘rinishda ko‘rish va o‘zgarishlarni tez tahlil qilishga yordam beradi.

GeoGebra esa nafaqat grafiklarni chizadi, balki algebraik va geometrik bog‘lanishlarni birgalikda tahlil qilish imkonini ham yaratadi. Bu esa matematik tushunchalarni chuqurroq va interaktiv tarzda o‘rganishga xizmat qiladi.

Xulosa

GeoGebra va Desmos platformalari zamonaviy ta’lim jarayonida funksiyalar grafigini chizish va matematik jarayonlarni vizuallashtirishda muhim o‘rin tutadi. Desmos asosan oddiy funksiya grafiklarini tezkor va interaktiv tarzda vizuallashtirish uchun qulay bo‘lib, parametrli funksiyalarda sliderlar orqali o‘zgarishlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi. U 2D grafiklarni tez chizish va o‘quv jarayonida tushuntirish uchun samarali vosita hisoblanadi. GeoGebra esa algebra, geometriya va 3D modellashtirishni birlashtirgan keng qamrovli tizim bo‘lib, funksiyalarni faqat grafik ko‘rinishda emas, balki ularning geometrik va algebraik bog‘lanishlari bilan birgalikda tahlil qilish imkonini beradi. Yakuniy natija sifatida aytganda, Desmos tezkor vizualizatsiya uchun, GeoGebra esa chuqur matematik tahlil va kompleks modellashtirish uchun qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Umirzaqova, K. O. (2020). PERIODIC GIBBS MEASURES FOR HARD-CORE MODEL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(3), 67-73.

2. qizi Abdug‘apporova, M. N. (2025). PARABOLAGA ICHKI CHIZILGAN O‘ZARO URINUVCHI AYLANALAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(12), 154-159.
3. Xakimov, R. M. (2019). IMPROVEMENT OF ONE RESULT FOR THE POTTS MODEL ON THE CALEY TREE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(6), 3-8.
4. O‘G, O. K. I. Q., O‘G‘Li, J. A. H., & O‘G, H. T. X. D. (2024). FUNKSIONAL QATORNI HADLAB INTEGRALLASH VA DIFFERENSIALLASHDAN FOYDALANIB BA‘ZI BIR SONLI QATORLAR YIG ‘INDISINI TOPISH METODLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 411-416.
5. O‘G, O. K. I. Q., Qizi, N. M. S. N., & Qizi, A. M. O. A. (2024). TEYLOR QATORI YORDAMIDA BA‘ZI BIR SONLI QATORLARNING YIG ‘INDISINI TOPISH USULLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 57), 275-277.